

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА M-СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Ражабов У., Омонов О., Ризаев Р.,

*Преподаватель Ташкентского государственного педагогического
университета*

Пирназаров Б., Жабборова Ф.

Студенты Ташкентского государственного педагогического университета

E-mail: o.i.omonov@mail.ru

Аннотация. В работе доказано, что если функция $f(z)$ M -гармонична в поликруге U^n , то функция $f^2(z)$ является M -субгармоничной. Кроме того, в случае $\tilde{\Delta}f = \tilde{\Delta}f^\alpha = 0$ ($\alpha \neq 0, \alpha \neq 1, \alpha \in \mathbb{C}$) доказано, что $f(z)$ является n -гармоничной функцией.

Annotation. It is proved in the paper that if a function $f(z)$ is M -harmonic in a polydisk U^n , then the function $f^2(z)$ is M -subharmonic. In addition, the case is $\tilde{\Delta}f = \tilde{\Delta}f^\alpha = 0$ ($\alpha \neq 0, \alpha \neq 1, \alpha \in \mathbb{C}$) proved to $f(z)$ be a n -harmonic function.

Ключевые слова: голоморфная функция, гармонические функции, субгармонические функции, n -гармоничные функции, n -субгармоничные функции, плюригармонические функции, плюрисубгармонические функции, M -гармонические функции, M -субгармонические функции.

Key words: holomorphic function, harmonic function, subharmonic function, n -harmonic function, n -subharmonic function, pluriharmonic function, plurisubharmonic function, M -harmonic function, M -subharmonic function.

1. Введение. Предположим, B – открытый единичный шар в \mathbb{C}^n с центром в начале координат ($B = \{z \in \mathbb{C}^n : |z| < 1\}$, $\partial B = \{\omega \in \mathbb{C}^n : |\omega| = 1\}$), $\varphi_a(z)$ – дробно-линейное биголоморфное отображение шара B на себя следующего вида:

$$\varphi_a(z) = \frac{a - P_a(z) - \left(1 - |a|^2\right)^{\frac{1}{2}} (z - P_a(z))}{1 - \langle z, a \rangle}.$$

При $a \in B$, $a \neq 0$, $\varphi_a(0) = a$, $\varphi_a(a) = 0$, $\varphi_0(z) = -z$, где угловые скобки обозначают эрмитово скалярное произведение $\langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \bar{w}_i$, $|z| = \langle z, z \rangle^{\frac{1}{2}}$, и

$$P_a(z) = \frac{\langle z, a \rangle}{\langle a, a \rangle} a, \quad a \neq 0, \quad P_0(z) = 0. \text{ Очевидно, что } \varphi_a(0) = a, \quad \varphi_a(a) = 0.$$

Если $G = \{z \in \square^n : \langle z, a \rangle \neq 1\}$, то φ_a голоморфно отображает G в \square^n . Ясно, что $G \supset \bar{B}$, так как $|a| < 1$.

Инвариантный оператор Лапласа $\tilde{\Delta}$ функций на дважды гладких в B определяется следующим образом:

$$\tilde{\Delta}f(z) = \Delta(f \circ \varphi_z)(0)$$

где $z \in B$, Δ – обычный лапласиан [3: 54].

Оператор $\tilde{\Delta}$ называется инвариантным, потому что он коммутирует с автоморфизмами шара B в следующем смысле: $\tilde{\Delta}(f \circ \varphi) = (\tilde{\Delta}f) \circ \varphi$, где $f \in C^2(G)$ ($G \subset B$), а φ – любой биголоморфный автоморфизм шара B .

Для произвольного $\lambda \in \square$ обозначим через X_λ пространство всех функций $f \in C^2(B)$ ($f \in C^2(U^n)$), удовлетворяющих уравнению

$$\tilde{\Delta}f(z) = \lambda \cdot f(z)$$

Случай $\lambda = 0$ наиболее интересен. Элементы пространства X_0 мы будем называть M -гармоническими функциями.

Определение 1. Пусть B -единичный шар в \square^n . Функция $f \in C^2(B)$ называется M -гармонической (M -субгармонической), если $\tilde{\Delta}f = 0$ ($\tilde{\Delta}f \geq 0$),

где $\Delta f = (1 - |z|^2)(\Delta f - 4 \sum_{i,j=1}^n z_i \bar{z}_j \frac{\partial^2 f}{\partial z_i \partial \bar{z}_j})$ инвариантный лапласиан в B [3: 55].

Для поликруга $U^n \subset \square^n$ имеет место аналогичное определение.

Определение 2. Пусть U^n – единичный поликруг в \square^n . Функция $f \in C^2(U^n)$ называется M -гармонической (M -субгармонической) в U^n , если $\tilde{\Delta}f = 0$

($\tilde{\Delta}f \geq 0$), где $\Delta f = 2 \sum_{j=1}^n (1 - |z_j|^2)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial z_j \partial \bar{z}_j}$ инвариантный лапласиан в U^n [4: 24].

2. Основной часть.

Теорема 1. Если функция f M -гармоническая в U^n , то f^2 M -субгармоническая в U^n .

Теорема 2. Предположим, что $\tilde{\Delta}f = \tilde{\Delta}f^\alpha = 0$ ($\alpha \neq 0, \alpha \neq 1, \alpha \in \mathbb{C}$) в $U^n \subset \mathbb{C}^n$, тогда $f(z)$ n -гармонична в U^n .

Литература

- [1] Ронкин Л. И. Введение в теорию целых функций многих переменных. – М. Наука, 1971. – 432 с.
- [2] Шабат Б.В. «Введение в комплексный анализ» Ч. 2. М. Наука. 1976.-321 с.
- [3] Рудин У. Теория функций в единичном шаре из \mathbb{C}^n . // М. Мир. 1984.-457 с.
- [4] Stoll M., Invariant potential theory in the unit ball of \mathbb{C}^n , London Mathematical Society Lecture Note Series, 199. Cambridge University Press, Cambridge. 2003.-181.
- [5] Мадрахимов Р.М., Омонов О.И. Плюригармоничность M -гармонических функций, // Илм сарчашмалари – Урганч-2018-12, ст. 12-14.